

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10947268>

СИСТОЛИЧЕСКИЕ И ДИАСТОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРДЦЕ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ

Сатторов Улугбек Аббос угли
Самаркандский государственный
медицинский университет

Холматов Мехрож Акрам угли
Самаркандский государственный
медицинский университет. КО.

Болтаев Хусан Баходир угли
Самаркандский государственный
медицинский университет. КО.

***Резюме.** При клиническом и инструментальном обследовании с включением ЭхоКГ в М-режиме 98 больных с циррозом печени в 85,0% случаях были выявлены поражения сердца. Основу сердечных поражений составили гипертрофия левого желудочка и дистрофия миокарда (цирротическая кардиомиопатия), что привело нарушению сократительной функции, диастолической и систолической дисфункции. Поражение сердца, в свою очередь, способствовало развитию хронической сердечной недостаточности и повышению степени портальной гипертензии.*

***Ключевые слова:** цирроз печени, систолическая и диастолическая дисфункции, цирротическая кардиомиопатия.*

Цирроз печени до сих пор считается серьезной проблемой в связи с его высокой распространенностью среди населения, высоким уровнем инвалидности, а также тем, что лечебные процедуры не всегда дают положительный эффект. Известно, что цирроз печени сопровождается некрозом, апоптозом, реакцией соединительной ткани и развитием портальной гипертензии (Садовникова И.И., 2012; Бабаянов А.Х., 2014). При заболевании портальная гипертензия и связанные с ней гемодинамические изменения приводят к поражению всех органов (М.Ф. Осипенко, Е.А. Бикбулатова., 2007).

Поражение сердечно-сосудистой системы сопровождается метаболическими нарушениями в сердечной мышце и описывается как «цирротическая кардиопатия» («дистрофия миокарда») (World Gastroenterology Meeting, Монреаль-2005).

Показано, что изучение нарушений систолической и диастолической функции сердца при циррозе печени имеет важное значение для раннего выявления последствий заболевания и назначения необходимого лечения. Однако научные исследования, направленные на решение этой проблемы, пока недостаточны, наблюдается однобокий подход к лечению заболевания, а лечение во многих медицинских учреждениях ограничивается назначением гепатопротекторов и диуретиков.

Цель работы. Изучить значение поражения сердца, систолической и диастолической дисфункции в прогрессировании и обострении заболевания у больных циррозом печени.

Материалы и методы контроля.

В 1-м отделении неотложной терапии Самаркандского филиала Республиканского научно-исследовательского центра скорой медицинской помощи 59 больных (60,2%), цирроз печени с вирусной этиологии - 34 больных, криптогенный цирроз печени - 34 больных, 5 больных (5,1%) - цирроз печени токсической этиологии) проведены клинические, лабораторные и инструментальные исследования. В наших исследованиях мужчин было больше, их было 55 человек (56,1%), а женщин - 43 человека (43,9%). Средний возраст больных составил $40,5 \pm 1,9$ года при циррозе печени вирусной этиологии, $52,3 \pm 2,7$ года при криптогенном циррозе печени и $56,6 \pm 7,5$ года при циррозе печени токсической этиологии. В целом у 11 больных (11,2%) под нашим наблюдением была стадия А по Чайлду, у 43 больных — стадия В (43,8%), у 44 больных — стадия С (44,9%):

Специальные методы обследования включали выявление у больных жалоб, характерных для поражения сердца, и симптомов поражения сердца, данных о поражении сердца и циррозе печени в анамнезе. Физикальное обследование сердца заключалось в осмотре области сердца, определении относительных и абсолютных границ сердца, артериального давления и пульса.

При инструментальном исследовании выявлена гипертрофия левого желудочка, кардиомегалия, отек легких, нарушения ритма и проводимости, гипертрофия стенок сердца, диффузно-дистрофические, гипоксические изменения в миокарде. ЭхоКГ-исследование в М и В-режиме проводили пациентам с циррозом печени для оценки функционального состояния сердца. При ультразвуковом исследовании сердца определяют систолический размер и

диастолический размер, ударный объем (FV, %), скорость сокращения мышечных волокон систолический и диастолический объем левого желудочка

Определяли индекс систолической функции - систолический объем и размер левого желудочка, ударный объем, индекс диастолической функции - диастолический размер и объем левого желудочка. Эхокардиография также позволило определить расширение полостей сердца, гипертрофию стенок, гипокинезию или гиперкинезию, состояние клапанного аппарата сердца, состояние сократительной способности сердца.

Для контрольной группы учитывались результаты обследования 20 здоровых людей. Полученные результаты оценивались методом вариационной статистики. Среднее арифметическое значение, его среднеквадратическую ошибку определяли методом моментов. Проведен анализ критерия надежности и уровня достоверности полученных результатов.

Полученные результаты и анализ. При объективном исследовании сердца при циррозе печени кардиальные симптомы выявляются в 4,4-58,3% случаев. Клиническими симптомами поражения сердца при циррозе печени являются боли в области сердца, сердцебиение, ощущение сердечной недостаточности и отечности. При осмотре выявлены бледность кожи и видимых слизистых оболочек, смещение относительной границы сердца влево, поперечный размер сердца более 15 см. Также наблюдалось снижение напряжения пульса, тахикардия и приглушенность тонов сердца. Данные клинические симптомы свидетельствуют не только о функциональном поражении сердца, но и о дистрофическом и ишемическом поражении сердечной мышцы.

Рентгенологическое исследование выявило различные изменения сердца у 61 пациента (62,24%). У 50 больных (51,0%) было увеличение левого желудочка, у 12 больных (12,24%) - увеличение обоих желудочков, у 61 больного (62,24%) - более 40% кардиоторакального индекса, у 25 больных (25,5%) - уплощение дуги аорты, у 44 больных (44,8%) - снижение сократительной способности сердца, у 17 больных (17,34%) - повышение сократимости желудочков.

Признаки автоматизма, возбудимости и нарушения проводимости при ЭКГ-исследовании, характерные для сердечного ритма, выявлены у 71 пациента и составили 72,44%. Нарушение автоматизма: синусовая тахикардия наблюдалась у 37 больных (37,7%), синусовая брадикардия - у 8 больных (8,1%), синусовая аритмия - у 5 больных (5,1%). Нарушения возбудимости - желудочковая экстрасистолия наблюдалась у 12 больных (12,2%), наджелудочковая экстрасистолия - у 5 больных (5,1%), треморная аритмия - у 6

больных (6,1%). Атриовентрикулярная блокада 1-й степени вследствие нарушения проводимости отмечена у 3 больных (3,1%), неполная блокада левой ножки пучка Гиса отмечена у 10 больных (10,2%).

С помощью ЭКГ у 31 человека (35,7%) выявлены симптомы дистрофического поражения миокарда: уменьшение сегмента RS-T, уплощение или отрицательность зубца Т в соединениях I, II, III, aVL, aVF, V3, V4 и V5. На ЭКГ отмечались симптомы ишемии миокарда - на основании уменьшения сегмента S-T и изменения зубца Т (28,6% у 28 больных). Депрессия сегмента S-T (признаки ишемии передней стенки) в I соединениях, aVL - 10 (10,2%), депрессия сегмента S-T (признаки ишемии задней стенки) во II, III, aVF соединениях - 12 больных (12,24%).

При исследовании EchoKG признаки поражения сердца отмечены у 85 пациентов (86,7%). По сравнению со здоровыми людьми у левого желудочка конечно-систолический (115%), конечно-диастолический размер (117%), конечно-систолический объем (143%) и конечно-диастолический объем (128%) показатели были статистически значимыми, повышение было характерным ($R < 0,05$; $R < 0,02$). Эти показатели являются признаками серьезного поражения сердечной мышцы и глубоких изменений гемодинамики. Ударный объем сердца составил в среднем $52,3 \pm 5,4\%$ и отмечено статистическое снижение в 1,28 раза по сравнению со здоровыми людьми ($R < 0,02$). У 13 обследованных больных (13,26%) ударный объем составляет более 60% (нормальный показатель), у 41 больного (41,8%) - 59-50% (показатель снижения сократимости), у 27 больных (27,5%) - у 49 -40% (признак явной сердечной недостаточности), у 16 больных (16,3) - менее 40% (признак тяжелой сердечной недостаточности). Также для больных было характерно снижение скорости кругового сокращения мышечных волокон.

Кроме того, отмечены признаки гипертрофии стенок сердца (40 больных, 40,8%), в том числе задней стенки левого желудочка и гипертрофии межжелудочковой перегородки (у 65 больных, 66,3,0%), дилатации полости левого желудочка (у 18 больных, 18,3%), пристеночная гипокинезия (15,3% у 15 больных) и усиление сократимости сердца (20,4% у 20 больных).

Таким образом, у больных циррозом печени прицельный подход к клиническому, рентгенологическому, ЭКГ и эхоКГ исследованиям позволяет выявить поражение сердца в 85,0% случаев. В основе поражения сердца лежит развитие гипертрофии левого желудочка и дистрофии миокарда. В результате происходит снижение сократительной способности, систолической и диастолической функции миокарда. Поражение сердца, в свою очередь, приводит к хроническим нарушениям кровообращения, еще больше повышает

уровень портальной гипертензии, усугубляет печеночно-клеточную недостаточность, становится одной из основных причин гепаторенального синдрома и ухудшает общее состояние больных. С целью улучшения функционального состояния сердца и профилактики поражения сердца при лечении цирроза печени патогенетически важное значение в лечении поражений сердца имеет применение препаратов калия, β -адреноблокаторов, ингибиторов АПФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гарбузенко Д.В. Мультиорганные гемодинамические нарушения при циррозе печени. Терапевтический архив. 2007. №2. стр 73-77.
2. Садовникова И.И. Циррозы печени. Вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения. 2007. РГМУ, <http://www.medlinks.ru/article>.
3. С.Н Маммаев, А.М Каримов, Т. Э. Ильясова А.Ш. Хасаев. Цирротическая кардиомиопатия. Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии.-2010.-Т.20.-№3.-С.19-28.
4. О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова, К. Ю. Дубров. Современные представления о цирротической кардиомиопатии. // Український терапевтичний журнал. -2009. - №2. - С. 102-108.
5. М.Ф. Осипенко, Е.А. Бикбулатова. Цирротическая кардиомиопатия. // Клиническая медицина. -2007. - №9. - С.80-84.